

தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி: கற்றல் / கற்பித்தல் பாங்கு

Tolkappiya Grammatical Research: Learning / Teaching Method

முனைவர் சத்தியராஜ் தங்கச்சாமி, தமிழ் உதவிப்பேராசிரியர்,

ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஆதித்யா கலை அறிவியல் கல்லூரி, கோயம்புத்தூர் - 42, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. Sathiyaraj Thangasamy, Assistant Professor of Tamil,

Sri Krishna Adithya College of Arts and Science, Coimbatore - 42, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6754-9095>

DOI: 10.5281/zenodo.8199229

Abstract

The book "Tolkaappiyach cheyyuliyal aaraichi" on the Katral / Karpithal Method (learning / teaching method) was written by Adikalasiriyar. It raises the importance of scientific approach, for a system that is neither conscious nor unconscious. Adikalasiriyar emphasizes that the book written by Tolkappiyar is an important area to be taught and learnt. Any work has the potential to be learning / teaching methods within the metaconcept. Therefore, this article presents the metaconcept possibility of Katral / Karpithal panku (learning / teaching methods) embedded in the research text. Moreover, the book emphasises that the intellectual world did not realize the importance of philosophy. This can be realized by emphasizing that the author of Tolkappiyar's Seikuliyal is an important part to be learned / taught. So, one can see that the learning / teaching characteristics are inherent in this book. Hence, it is vital to identify the learning / teaching qualities that are inherent in the text of the Adikalasiriyar. By this, one can find out what type of learning / teaching activities will fall into the desired categories. Then only a definition can be made to identify and identify the common elements within learning / teaching among the speakers. It can be understood that any work in this context falls within the conceptual framework of 'learning / teaching style'. In this study, it has been found that there are rule + explanation + evidence + opinion, explanation + rule + reason teaching + evaluation, and the summarizing of teaching, and question and answers to complete understanding. In such a way, this article highlights that research in Tolkaappiya Grammar Research within the general framework of the reconceptualization of learning / teaching methods and brings new solutions to the teaching and learning methods.

Keywords: Tolkappiyam, Grammatical research, Adigalaseriyar, Learning and Teaching Method.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

அடிகளாசிரியர் எழுதிய நூல் தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி என்பதாகும். இந்நூல் தொல்காப்பியரின் தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரச் செய்யுளியலுக்கு எழுதிய உரை நூல் என்பது கவனிக்கத்தக்கது. இந்த நூல் மாணவர்களுக்குக் கற்பித்த குறிப்புகளைத்

தொகுத்துக் கற்றல்/கற்பித்தலின் பின்புலத்தில் உருவாகியுள்ளது. அதுமட்டுமன்றி, இந்த நூலினைத் தொல்காப்பியச் செய்யுளியலின் முக்கியத்துவத்தை அறிவுலகம் உணராத அல்லது உணர்த்தப்படாத முறைக்காகவும் எழுதப்பட்டது. தொல்காப்பியர் எழுதிய செய்யுளியல் பகுதியைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய/கற்பிக்க வேண்டிய முக்கியமான பகுதி என அடிகளாசிரியரும் வலியுறுத்துவதன் மூலம் இதனை உணர்ந்து கொள்ளலாம். ஆகவே கற்றல்/கற்பித்தல் பண்பு இயல்பாகவே இந்த நூலில் அமைந்திருப்பதைக் காணலாம். இந்தக் கற்றல்/கற்பித்தல் பண்பானது ஒரு மீநிலைக் கருத்தியலாக அடையாளம் காணத்தக்கது. மீநிலை என்பது கருத்தியல்களுக்கெல்லாம் பொதுவான மூலக் கருத்தியல் எனும் தன்மையைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். அதாவது ஒரு புலத்தைப் பற்றிய மூலச்சிந்தனை. இந்தக் கற்றல், கற்பித்தல் புலத்தின் மூலச் சிந்தனையாக 'கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு' எனும் மீக்கருத்தியல் வாய்பாடு அமைகின்றது. இந்தப் புலம் போலவே இன்னும் ஒன்பது மீக்கருத்தியல் வாய்பாடுகளை சு.இராசாராம் உருவாக்கியுள்ளார். அவை, வரலாற்று நிலை - சமகால நிலை, வைதிகம் - அவைதிகம், ஒப்புமையாக்கத்தின்வழி மொழி கற்றல், பகுத்தறிவுவாதம் - அனுபவவாதம், மொழி, வழக்கும் செய்யுளுமாகும் மொழி, ஓர் அமைப்பொழுங்கு, விதிமுறை - விளக்கமுறை, கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு, மொழிதிருத்தமும் மொழித்தாய்மை காத்தலும், முழுமையான மொழி விளக்கமின்மை என்பனவாகும். இவற்றுள் கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு எனும் மீக்கருத்தியல் வாய்பாடு அடிகளாசிரியரின் உரைக்குள் உள்ளமையை இவ்வாய்வு முதன்மை நோக்கமாகக் கொள்கின்றது. அடிகளாசிரியரின் உரைக்குள் அமைந்திருக்கும் கற்றல்/கற்பித்தல் தன்மைகளை இனம் காணுதல் காலத்தின் தேவையாகின்றது. இதன் மூலம் கற்றல்/கற்பித்தல் செயல்பாடு என்னென்ன வகைக்குள் அமையும் என்பதைக் கண்டறிய முடியும். அப்பொழுதுதான் ஒவ்வொரு உரையாளர்களிடத்தும் உள்ள கற்றல்/கற்பித்தலுக்குள் இருக்கும் பொதுக் கூறுகளை இனம் கண்டு, ஒரு வரையறை செய்ய இயலும். இவ்வரையறை எந்தவொரு படைப்பும் 'கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு' எனும் மீக்கருத்தியல் வாய்பாட்டிற்குள் அடங்கும் தன்மை உடையது என்பதை விளக்கிக் கொள்ளலாம். இந்த ஆய்வில் அடிகளாசிரியரிடம் விதி + விளக்கம் + சான்று + கருத்து, விளக்கம் + விதி + காரணம் கற்பித்தல் + மதிப்பீடு, தொகுத்து உரைத்தல், பகுப்புமுறைக் கற்பித்தல், வினாவிடை ஆகிய கற்றல்/கற்பித்தல் முறைகள் அமைந்துள்ளன என்பதைக் கண்டறிந்து விளக்கப்பெற்றுள்ளது. இதன்மூலம் தொல்காப்பியச் செய்யுளியலில் ஆராய்ச்சி எனும் நூல் கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு என்ற மீக்கருத்தியல் வாய்பாட்டுப் பொதுவரைச் சட்டகத் தன்மைக்குள் அமைந்துள்ளமையை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை எடுத்துரைக்கின்றது. இந்தக் கண்ணோட்டத்தில் இந்த நூலை ஆய்ந்து பார்க்கும் இவ்வாய்வு முதன்மை ஆய்வாகும்.

திறவுச்சொற்கள்: தொல்காப்பியம், செய்யுளியல், இலக்கணவியல், அடிகளாசிரியர், கற்றல், கற்பித்தல்,

முன்னுரை

இலக்கணவியல் எனும் துறை சார்ந்த வாசிப்பு அண்மையாக நிகழ்ந்து வருகின்றது. இவ்வாசிப்பு மரபிலக்கண நூல்களின் மீதான மறுவாசிப்பைத் தாண்டியும் இலக்கிய நூல்கள், ஆய்வுகள், இலக்கண உரைகள்; ஆய்வுகள் என வாசிக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தப்படுகின்றன. ஏனெனில், இதற்கு முன்பு மொழி, ஓர் அமைப்பொழுங்கு அணுகுமுறையில் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார நூன்மரபு: Ilakkaṇaviyal anukumuraiyil tolkāppiya eluttatikāra nūnmarapu (2021), உயிர்மெய்: வரலாற்றுநிலை – சமகாலநிலை (2018), ஒப்பியல் - மீக்கோட்பாடு - ஆய்வியல் மீக்கோட்பாடு (மரபிலக்கணங்கள், ஆய்வுரைகளை முன்வைத்து) (2020), Meta Theory Concept in Dravidian First Grammars (மீக்கோட்பாட்டாய்வு நோக்கில் திராவிட மொழிகளின் முதல் இலக்கண நூல்கள்) (2020), ஒப்பும் மீக்கருத்தியலும் (தமிழ் – தெலுங்கு இலக்கணப் பனுவல்களின் இரண்டாம் வேற்றுமை கருத்தியல்களை முன்வைத்து) (2019), இலக்கணவியல் ஒப்பியல் (தொல்காப்பியமும் பாலவியாகரணமும்) (2019), திராவிட மொழிகளின் முதல் இலக்கண நூல்கள்: இலக்கணவியல் (2017), மீக்கோட்பாடு (தொல்காப்பிய மூலமும் உரைகளும்) (2018) ஆகிய ஆய்வு முயற்சிகள் கட்டுரையாளரால் மேற்கொள்ளப் பெற்றுள்ளன. அவ்வாய்வுகளில் அடிகளாசிரியர் எழுதிய உரை நூல் கருத்தில் கொள்ளப்பெறவில்லை. அத்தகு நிலையில்தான் அடிகளாசிரியர் எழுதிய 'தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி' எனும் நூலை இலக்கணவியல் பார்வை கொண்டு வாசிக்கப்படுவதாக இக்கட்டுரை முதன்மை ஆய்வாக அமைகின்றது.

தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி – அறிமுகம்

தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி எனும் நூல் அ.சிவபெருமான் என்பவரால் திசம்பர் 2008ஆம் ஆண்டு பதிப்பிக்கப்பெற்றது. இந்நூல் கல்லூரி மாணவர்களுக்குக் கற்பித்த குறிப்புகளைக் கொண்டு உருவானது என்பதை அடிகளாசிரியர் கூறும் முன்னுரை பகுதியிலிருந்து அறியலாம். இக்குறிப்பு அந்நூலில் அமைந்திருக்கும் கற்றல்/கற்பித்தல் முறையைத் தெளிவாகக் காட்டுகின்றது.

தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி – உருவாக்க நோக்கம்

தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி எனும் நூல் உருவாவதற்குப் பல காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம். முக்கியமான காரணம் செய்யுளியல் படித்து இன்புறத்தக்கது என்பதாகும். அதுமட்டுமின்றிச் செய்யுளியல் பகுதிதான் இசைக்கு அடிப்படை. அதை விளங்கிக்கொள்ளாதவர்கள் தொல்காப்பியத்தை முழுமையாகக் கற்று உணராதவர்கள் எனக்

கருதுகிறார் நூலாசிரியர். இதனை இந்நூலுக்குச் சிறப்புரை நல்கிய பொற்கோ அவர்களின் கருத்துத் தெளிவுபடுத்தும். மேலும் இந்நூல் உருவாக்க நோக்கத்தை கு.வெ.பாலசுப்பிரமணியனின் கருத்து வலியுறுத்தும். “இந்நூலின் சிறப்புகளாகக் குறிக்கத்தக்கன பலப்பல. அவற்றுட் சில இங்குக் குறிக்கப் பெறுகின்றன.

1. தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் நூற்பாக்களின் கருத்தைத் தெளிவுறத் தருதல் இளம்பூரணர், நச்சினார்க்கினியர் பேராசிரியர், யாப்பருங்கல விருத்தியுரைகாரர் ஆகியோரின் உரைகளையும் ஆய்ந்து எவ்வரை எவ்விடத்துப் பொருந்துவதெனக் காட்டல்.
2. செய்யுளியலையும், அதற்கமைந்த உரைகளையும், பிற யாப்பு நூல்களையும் ஒப்பீட்டு முறையில் ஆராய்ந்து ஐயந்திரிபற முடிவு கூறுதல்...
3. தமக்கு ஐயமாக உள்ள இடங்கள், விளக்கம் கூற முடியாத இடங்கள் ஆகியவற்றை அவ்வாறே கூறும் நேர்மை (ப.76, 78 அடிக்குறிப்பு).
4. விரிவுறக் கூறவேண்டியவற்றை எளிமையாகவும், பொருட்புலப்பாடு அமையும் வகையிலும் எடுத்துரைத்தல். (எ-டு; 625 அடிகள் எழுபது வகைப்படுமாறு விளக்குதல்).
5. ஆராய்ச்சித் திறத்தால் வரையறுத்து மொழிதல்.

இவ்வாறு அருந்தமிழ் ஆராய்ச்சி விருந்து நூலெனத் திகழும் பெருந்தகை அடிகளாசிரியரின் தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி செய்யுளியலைக் கற்பார்க்கும் கற்பிப்பார்க்கும் பெருந்துணையாக அமைவது நன்கு விளங்குகின்றது” (சிவபெருமான் அ. (பதி.), பக். x - xii)

இக்கருத்தியல் வெளிப்படையாகவே இந்நூல் 'கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு' கொண்டது என்பதை வெளிப்படுத்திக் காட்டுகின்றது. இனி, கற்றல்/கற்பித்தல் தன்மைகளை அறிய முற்படுவோம்.

கற்றல்/கற்பித்தல்: கோட்பாட்டுப் பார்வையும் மீக்கருத்தியலும்

கற்றல்/கற்பித்தலுக்கான கோட்பாட்டைப் புரிந்துகொள்வதற்கு சுப. திண்ணப்பன் கூறும் கருத்துக் குறிப்பிடத்தக்கது. அதில் அவர்,

கற்பித்தல் என்பது பொதுநிலை; மொழி கற்பித்தல் என்பது அதனுள் அடங்கும் ஒரு சிறப்பு நிலை. கற்பித்தல் என்பது கற்கும் பொருளுக்கேற்பப் பலதிறப்படும். அந்நிலையில் மொழி கற்பித்தல் என்பது கற்பித்தலின் ஒரு கூறாகக் காட்சி அளிக்கும் (திண்ணப்பன், சுப., ப. 25)

என விளக்கம் தருகின்றார். அதுமட்டுமின்றி அவர் மொழிக் கற்பித்தலைச் சில அணுமுறைகளைக் கொண்டு அணுகும்பொழுது அந்தக் கற்பித்தல் இன்னும் எளிமையாகிறது என்கிறார்.

கற்பித்தலை நோக்குவதைப் போலவே மொழிகற்பித்தலையும் பலவகைகளில் நோக்கலாம். மொழிகற்பித்தலை ஓர் அறிவியலாக நோக்குவது ஒரு வகை. ஒரு தொழில் நுட்பமாக திறனாகக் காண்பது இன்னொரு வகை; ஒரு தொழிலாகவோ ஒரு கைவினையாகவோ பார்ப்பது மற்றொரு வகை. கலையாக மதிப்பது பிறிதொரு வகை. இத்தகைய பல வகை நோக்குகளுக்கேற்பக் கற்பிக்கும் அடிப்படைத் திறன்களும் ஆசிரியரைப் பயிற்றுவிக்க உதவும் பலவகை அணுகு முறைகளும் வேறுபட வாய்ப்புண்டு” (திண்ணப்பன், சுப., ப. 25).

இவ்வாறு வேறுபடும் முறைகளின் ஒரு தொகுப்பு கோட்பாடுகள் என்ற ஒரு புலத்திற்குள் அடங்கிவிடுகின்றன. கற்பித்தல் கோட்பாடுகளை மூன்று வகைகளில் அடக்கலாம் எனச் சுகோரிக் (*Acquiring Teaching Skills: 1986*) கருதுவதாக சுப. திண்ணப்பன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். அவை:- ‘அறிவியல் - ஆய்வு அடிப்படையில் கருத்துருக் கொண்டவை (Science – Research Conceptions), கோட்பாடு - தத்துவம் அடிப்படையில் கருத்துருக் கொண்டவை (Theory – Philosophy Conceptions), கலை - கைவினை அடிப்படையில் கருத்துருக் கொண்டவை (Art – Craft Conceptions)’ (திண்ணப்பன் சுப., ப. 25). இம்மூன்று கோட்பாடுகளும் பல்வேறு அணுகுமுறைகளின் முடிச்சுக்கள் ஆகும். அதனைப் பின்வரும் வரைபடம் தெளிவுப்படுத்தும்.

படம் – 1 கற்றல் / கற்பித்தல் கோட்பாடுகள்

இவ்வாறு அடையக்கூடிய கற்றல்/கற்பித்தல் தன்மைகள் ஒரு பொதுத் தளத்திற்குள் வந்து சேருகின்றன. அதனையே ‘கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு’ எனும் மீக்கருத்தியலாக அமைகின்றது என்பது சு.இராசாராமின் எண்ணம் போலும். சரி, இவர் மரபிலக்கணப் பனுவல்களை மீள்வாசிப்புச் செய்து மதிப்பிடுவதற்குத்தானே இலக்கணவியல் எனும் மீக்கோட்பாட்டுத்

தத்துவ நூலை எழுதியுள்ளார்? அப்படியிருக்க தொல்காப்பியப் பனுவலை ஆய்வுசெய்த ஆராய்ச்சி நூலை எப்படி மதிப்பிட்டுப் பார்ப்பது என்று ஐயம் கூடவே எழலாம். அதற்கு,

மூல நூலாசிரியர், பாயிரம் படைப்போர், உரையாசிரியர், பதிப்பாசிரியர், இலக்கண வரலாற்றாசிரியர், இலக்கணப் போதகாசிரியர், இலக்கண ஆராய்ச்சியாளர் என இலக்கணம் பற்றிச் சிந்திக்கும் அனைவரையும் இலக்கணக் கலைஞர் என அழைக்கலாம் (இராசாராம், சு., ப. 80)

என அவர் விடை தருகிறார். 'இலக்கணக் கலைஞர்' என்னும் சொல்லாட்சி இலக்கணம் சார்ந்து இயங்குபவர்களையும் சிந்திப்பவர்களையும் அடக்கிவிடுகிறது. அவ்வகையில் அடிகளாசிரியரும் அவ்வட்டத்திற்குள் வந்து விடுகிறார். அவர் எழுதியிருக்கும் இப்பனுவலும் மதிப்பிட்டுப் பார்க்கும் தன்மையுடையதாகிறது.

இலக்கணக் கலைஞர்: ஒரு நிறுவனம்

ஒரு சமூகம் சரியாக இயங்க, கருத்துரையாடல் மிக முக்கியம். அக்கருத்துரையாடல் பேச்சாகவும் எழுத்துரையாகவும் அமையலாம். எவ்வாறிருப்பினும் அவ்விரு மொழிகளையும் ஒழுங்கமைவு நோக்கி நகர்த்த வேண்டிய பொறுப்பு இலக்கணக் கலைஞரையே சார்ந்திருக்கிறது. எனவே, இலக்கணக் கலைஞர் ஒரு நிறுவனமாகச் செயல்படுகிறார்.

... ஓர் இலக்கணக் கலைஞனைத் தனிமனிதன் என்பதைவிட ஒரு நிறுவனம் என்று கூறுவது பொருத்தமாக இருக்கும். இலக்கணம், மொழி என்னும் பெயரில் பருப்பொருளாகக் கருத்துப்புலப்படுத்தத்தில் வெளிப்படுகிறது. இக் கருத்துப் புலப்படுத்தம் அல்லது கருத்துப் பரிமாற்றம் சொல்வோனும் கேட்போனும் பங்கேற்கும் சமூகச் சூழல்களில் அரங்கேறுகிறது. இச்சமூகச் சூழல்கள் கருத்துப் பரிமாற்றத்தை அர்த்தமுள்ளதாகக்கின்றன. மொழியின் இச்சமூகச் செயல்பாடு மொழியையும் அதன் இலக்கணத்தையும் ஆதாரமாகக் கொண்டது என்னும் போது இலக்கண உருவாக்கத்தை மேற்கொள்ளும் இலக்கணக் கலைஞனின் பரிமாணத்தை நாம் உணரமுடிகிறது.

சமூக வளர்ச்சியின் ஒவ்வொரு அசைவிலும் மாற்றத்திலும் இலக்கணக் கலைஞன் பங்கேற்கிறான். சமூக மாற்றங்களுக்கேற்ப மொழி ஏற்கும் பரிணாம மாற்றத்தை இலக்கணக் கலைஞன் பதிவுசெய்கிறான். அத்துடன் ஒவ்வொரு காலகட்டத் தேவைகளுக்கேற்ப இலக்கணம் எழுதுவதின் நோக்கத்தையும் பயனையும் அவன் வரையறை செய்கிறான். இடைக்காலத்திலும் மறுமலர்ச்சிக் காலத்திலும் மொழிக்கல்விச் சிந்தனைகளுக்கேற்ப இலக்கண அமைப்புருவாக்க நிலையில் புடைமாற்று ஒப்புமை போன்ற மாற்றங்கள் இலக்கணக் கலைஞனால் கையாளப்பட்டதை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். சமஸ்கிருத மொழியின்

ஆதிக்கத்தால் விளைந்த மணிப்பிரவாள நடையாக்கத்தை உள்வாங்கி இலக்கணங்கள் உருவானதையும் குறிப்பிட்டுக் கூறலாம். (இராசாராம், சு., பக். 85-86)

ஒரு இலக்கணப் புலவரையோ ஆராய்ச்சியாளரையோ இலக்கணக் கலைஞர் எனலாமா? ஆம். அதற்கு மேற்காட்டப்பெற்ற கருத்தே சான்று. இருப்பினும் இலக்கியம் படைப்பவரைத்தானே கலைஞர் எனமுடியும் எனவும் ஐயம் எழலாம். அதற்கும் மேற்சொன்ன கருத்து விடைதருகின்றது. மேலும் புரிதலுக்காக இலக்கியப் படைப்பாளனுக்கு எவ்வளவு சமூகப் பொறுப்பு இருக்கிறதோ அவ்வளவு இலக்கணப் படைப்பாளருக்கும் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்துகொண்டால், இலக்கணப் புலவரையும் கலைஞர் எனலாம் எனும் சிந்தனையையும் இங்குக் கூறப்படுகின்றது.

செய்யுளியல் ஆராய்ச்சியில் 'கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு'

'கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு' எனும் மீக்கருத்தியல் வாய்பாடு மரபிலக்கணங்களுள் பொதிந்திருக்கும் கற்றல்/கற்பித்தல் முறைமைகளை அடைவுபடுத்தும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்ட (காண்க: 'கற்றல்/கற்பித்தல் கோட்பாட்டுப் பார்வையும் மீக்கருத்தியலும்) கற்பித்தல் முறைமைகள் மட்டுமின்றி,

தொகை, வகை, விரி என்பதை முன்னையிலக்கணங்களையும் உரைகளையும் கண்டு இலக்கணம் எழுதும் பாங்கு எனப் பொருள் கொண்டால் இலக்கணக் கூறுகளைத் தொகுப்பதும், வகுப்பதும் பின்னர் விரிவாக விளக்கிக் கூறுவதும் பயிற்றுப் பயனாக்க அணுகுமுறையாகும் (இராசாராம், சு., ப. 383)

எனவரும் முறையிலும் கற்பித்தல் அமையும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது. நூலமைப்பு வழிக் கற்பித்தல் அணுகுமுறையை,

...பிற்காலத்தில் அயல்மொழிப் போதகாசிரியருக்குத் தமிழைக் கற்பிக்க நன்னூல் அணுகுமுகமாக உதவிய அளவுக்கு வேறெந்த இலக்கணமும் உதவவில்லை. இவ்வணுகு உணர்வுக்கு நன்னூல் நூலமைப்பும், கற்றல்/கற்பித்தல் போக்குகளை உள்வாங்கிய பகுப்பாய்வு முறையும் முக்கியக் காரணங்கள் (இராசாராம், சு., ப. 383).

எனவரும் கருத்தும், பயிற்றுவிக்கும் முறையில் ஆய்வுகள் சிறப்பிடம் செறும் தன்மைகளைக் கூறுவதற்கு,

தமிழ் மரபிலக்கணங்களுள் இலக்கணக் கொத்து இவ்வகையில் இன்னும் சற்று வெளிப்படையான, முழுமையான பயிற்றிலக்கணம். இந்நூலாசிரியர் தம்மைப் போதகாசிரியர் என்று கூறி, இலக்கணம் கற்பிப்பதில் தாம் எதிர்கொண்ட பிரச்சினைகளைச் சிறப்புப் பாயிரத்தில் விரிவாகக் குறிப்பிடுகிறார். இப்பிரச்சினைகளைப் பின்னணியாகக் கொண்டு வேண்டுவனவற்றைத் திரட்டித் தம் நூலில் விளக்குகிறார் (இராசாராம், சு., ப. 383).

மேலும்,

வீரசோழியம் உள்ளிட்ட இருமொழிய இலக்கணங்களில் நூலாக்கப் பாங்கு பயிற்று நடைமுறையில் காணப்படுவது கற்றல்/கற்பித்தல் கூறின் ஆளுமைக்கு வலுவான சாட்சியமாகும். விதிகளின் மூலம் சுருங்கக் கூறி விளங்க வைத்தல், தாய்மொழி இலக்கண அறிவைத் தூண்டி, அதற்கு நிகரான இலக்கண அறிவைக் கற்கும் மொழியில் காணும் கற்றல் உத்தியை வளர்த்தல் போன்ற பல பயிற்றுக் கூறுகள் இவற்றைச் சற்று ஆழமாகச் சிந்தித்தால் கிடைக்கும் செய்திகள். இவற்றுடன் விதிகளையும் வாய்பாடுகளையும் மனப்பாட உத்திகளாகக் கருதினால் அவற்றைச் சிறப்பாகக் கையாளுவதில் புடைமாற்று இலக்கணத்தை மிஞ்சிய இலக்கண அமைப்பு வேறில்லை (இராசாராம், சு., ப. 385).

எனவரும் கருத்தும் சுட்டிக்காட்டும். இவ்வாறு கூறப்பெறும் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளை முன்மாதிரியாகக் கொண்டு, தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி நூலுள் அமைந்திருக்கும் கற்பித்தல் முறைகளாக, விதி + விளக்கம் + சான்று + கருத்து, விளக்கம் + விதி + காரணம் கற்பித்தல் + மதிப்பீடு, தொகுத்து உரைத்தல், பகுப்புமுறைக் கற்பித்தல், வினாவிடை ஆகியன அமைந்துள்ளமையை அறியமுடிகின்றன. அவற்றை ஒவ்வொன்றாக இனி விளக்குவோம்.

1. விதி + விளக்கம் + சான்று + கருத்து

முதலில் தொல்காப்பிய விதியைக் கூறி, அதன்பின்பு அதற்குரிய விளக்கம் தந்து, அதனுடைய சான்று தந்து, பின்பு அது பற்றிய தன் கருத்தை முன்வைக்கும் முறையும் காணப்படுகின்றது. இது, ப.33இல் 'ஆசிரியப்பாவிற்குரிய ஆசிரியத் தளை' எனும் கருத்தியலை விளக்கிச் செல்லும் முறையில் காணலாகிறது.

சீரியன் மருங்கின் ஓரசை யொப்பின்

ஆசிரியத் தளையென் றறிதல் வேண்டும் (53)

இது விதி என்னும் நூற்பா விதிப்படி, இயற்சீரியைந்து நேர் ஒன்றினாலும் நிரை ஒன்றினாலும் ஆசிரியத் தளையென் றறிதல் வேண்டும் என்றனர். இது விளக்கம். ஆனால் இவ்விதி இயற்சீர் பத்துள் முற்றிலும் இயலசையாலான தேமா, புளிமா, கருவிளம், கூவிளம் என்னும் நான்கு சீர்களுக்கே பொருந்தும், ஏனைய ஆற்றுக்கால், குளத்துக்கால், மாங்காடு, களங்காடு, பாய் குரங்கு, கடி குரங்கு என்னும் ஆறு இயற்சீர் களையும் நிரையீற்று இயற்சீரே போலக் கொண்டு தளை கொள்ள வேண்டும் என்பது பேராசிரியர் நச்சினார்க்கினியர், யாப்பருங்கல விருத்தியாசிரியர் தம் கருத்தாகும். இது சான்றும் + கருத்தும். இதன்மூலம் கற்றல், கற்பித்தல் சார்ந்து அடிகளாசிரியர் முதலில் விதியைத் தந்து; அதற்குரிய விளக்கத்தினை அடுத்துத் தந்து; அதன்பின்பு அந்த விதியை விங்கிக் கொள்ளும் சான்றினைத் தந்ததோடு கருத்தையும் தருகின்றார். இது கற்றலிலும் கற்பித்தலிலும் ஒரு வகை முறை என்பதை அறியலாம். இதனைப்

போன்றே அடுத்து வரக்கூடிய விளக்கம் + விதி + காரணம் கற்பித்தல் + மதிப்பீடு எனும் கற்றல், கற்பித்தல் வகையாகும்.

2. விளக்கம் + விதி + காரணம் கற்பித்தல் + மதிப்பீடு

கற்பிக்கும் முறைகளில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு முறைகளைக் கையாள்வர். ஒரு மூல நூலுக்கு விளக்கம் அளிக்கும்பொழுது, அந்த மூல நூலிற்கு முதன்மை தந்து, பின்பு எடுத்துரைக்கும் கருத்தியலுக்கு விளக்கம் தருவது. அதன் பின்பு அக்கருத்தியல் தொடர்பான மதிப்பீட்டைக் கருத்தில் கொள்வது என அமையும். ஆனால், அடிகளாசிரியர் ஒவ்வொரு கருத்தையும் விளக்கும்பொழுது ஆய்வாளர் தன்மைப்படி முதலில் அது குறித்து விளக்கிவிட்டு, அதற்கான விதி தந்து, அந்த விதிக்கான காரணம் சொல்லி, அதை மதிப்பீட்டு பார்க்கும் முறையை நூல் முழுமையும் கையாண்டுள்ளார். சான்றாக, 'உரியசை' எனும் கருத்தியலை விளக்கிச் செல்லும் இடத்தைக் (சிவபெருமான் பக். 9 - 11) காட்டலாம். அது வருமாறு;

மேற் சொல்லப்பட்ட நேர், நிரை என்னும் இரண்டசைகளும் குற்றியலுகரத் துடனாவது முற்றியலுகரத் துடனாவது பொருந்தி வரின் நேர்பு நிரைபு என்னும் உரியசையாகக் கூறப் பெறும்.

அங்ஙனம் கொள்ளும் பொழுது தனிக் குற்றெழுத்தோடு பொருந்தின உகரம் வரின் அதனை நேர்பு.

என்னும் அசையாகக் கொள்ளாமல் நிரை என்னும் இயலசையாகவே கொள்ளப்படும் என்பர்.

இது விளக்கம்.

இருவகை உகரமோ டியைந்தவை வரினே

நேர்பும் நிரைபும் ஆகும் என்ப

குறிலிணை உகரம் அல்வழி யான (செய்யுளியல், நூ. 4)

இது விதி.

இந்நூற்பாவுரையுள் பேராசிரியர் இயைந்து என்றான். இருவகை உகரமும் இருபிளவு படாது ஒன்றாகி வரல் வேண்டும் அங்ஙனம் அசையாங்கால் என்றற்கு என்பர்.

இந்நூற்பாவுரையில் இளம்பூரணர் "அஃதேல் நேர்பசை நிரையசை யெனக் காக்கைப் பாடினியார் முதலாகிய ஒரு சாராசிரியர் கொண்டிலாரெனின் அவர் (நேர்பு அசை நிரைபு அசைகளை) அதனை முடிய நிறுத்தாது வெண்பா ஈற்றின் கண் (அவர் கருத்துப்படி) வந்த குற்றுக்கர நேரியற்றியற் சீரைத் தேமா புளிமா என்னும் உதாரணத்தால் ஓசையூட்டின், செப்பலோசை குன்றுமென் றஞ்சி காசு, பிறப்பு என உதாரணம் வேறு காட்டியமையானும், சீரும் தளையும் கெடும்வழி குற்றியலுகரம் அலகு பெறாது என்றமையானும், வெண்பா ஈற்றினும் முற்றுக்கரமும் சிறுபான்மை வருமென

உடன்பட்டமையானும் நேர்பு அசை நிரைபு அசை என்று வருதல் வலிவுடைத்தெனக் கொள்க" என்பர்.

இது சான்று.

அறிஞர் சொல்லின் ஈற்றில் வரக்கூடிய இருவகை உகரத்தினால் ஓசை அறுதி உண்டாவதைக் கூர்ந்து கருதி அவ்வுகரங்களை வைத்து நேர்பு நிரைபு என்று அசை வகுத்துக் கொள்ளுதலே நன்றெனக் கூறுவர்.

ஆனால் இங்ஙனம் நேர், நிரை நேர்பு நிரைபு என்று அசை கொள்ளும் முறை எளிதாக இல்லை என்று கருதி இக்காலத்துப் பலரும் நேர் நிரை என்று இரண்டசையே கொள்கின்றனர்.

இளம்பூரணர்: நேர்பில் குற்றியலுகர வீற்றிற்கு காது காற்று கன்று என மூன்றும், முற்றியலுகர வீற்றிற்கு காவு சார்வு கல்லு என மூன்றும் நிரைபில் குற்றியலுகர வீற்றிற்கு வரகு அரக்கு மலாடு பனாட்டு என நான்கும்; முற்றியலுகர வீற்றிற்குக் கதவு, பணர்வு, உருமு, விஆவு என நான்கும் உதாரணமாகக் காட்டுவர்.

நேர் நிரை: நேர்பு நிரைபு என்னும் இவ்வசைகளை இரண்டு நூற்பாவால் உணர்த்திய பின் இயலசை முதலிரண் டேனவை உரியசை என்னும் ஐந்தாவது நூற்பா நேர்நிரை என்னும், இரண்டும் இயலசை என்றும் நேர்பு நிரைபு என்னும் இரண்டும் உரியசை என்றும் வேறு பெயர் பெறும் என்பதை உணர்த்துகிறது.

இது காரணம் கற்பித்தல்.

மேற்காட்டிய நூற்பா வேறு வடிவத்திலும் வழங்கும் போலும். யாப்பருக்கல விருத்தியுரையில் (கழகப் பதிப்பு பக். 445)

நேரசையும் நிரையசையும் இயலசை எனப்படும். நேர்பசையும் நிரைபசையும் உரியசை எனப்படும். என்னை?

முதலிரண் டியலசை ஏனைய உரியசை என்ப வாகலின் என்று ஒரு நூற்பா காணப்படுகின்றது இது மேற்கண்ட தொல்காப்பிய நூற்பாவின் வேறுபாடம் போலும். (கழகப் பதிப்பு பக். 445)

இது மதிப்பீடு. இவ்வாறு கற்றல், கற்பித்தல் நோக்கில் உரை எழுதும்பொழுது கற்பாருக்கும் கற்பிப்பாருக்கும் எளிதில் விளங்கும். இந்த விளக்கமே அடிகளாசிரியரிடத்து புடமிட்டிருக்கும் கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு மீக்கருத்தியல் வாய்பாடு இன்னும் வலிமையுறுகின்றது.

3. தொகுத்து உரைத்தல்

‘சீர்களின் பெயர்க்காரணம்’ கூறுமிடத்தில்,

தொல்காப்பியர் நான்கு பாக்களில் வெண்பா, கலிப்பா என்னும் இரண்டு பாக்கட்கு மட்டும் சிறப்பிலக்கணம் கூறியுள்ளார். ஏனைய ஆசிரியப்பா, வஞ்சிப்பா

என்பனவற்றிற்கு ஆங்காங்குக் கூறியுள்ள இலக்கணங்களையெல்லாம் தொகுத்து, 'மண்டிலங் குட்டம்' 113 என்னும் நூற்பாவுரையுள் ஆசிரியப்பா இவ்வாறு வரும். வஞ்சிப்பா இவ்வாறு வரும் என்று இளம்பூரணர் கூறியுள்ளார். அவர் கூறியவாறு முதலில் ஆசிரியப்பாவின் இலக்கணங்களைத் தொகுத்து நோக்குவோம்” (சிவபெருமான், அ. (பதி.), ப. 31)

எனக் கூறி பக்கம் 31இலிருந்து 38 வரை தொகுத்துக் காண்கிறார். தொகுத்து உரைத்தல் எனும் கற்பித்தல் முறையை ஒவ்வொரு கல்வியாளர்களும் தங்களது வகுப்பறையில் வகுப்பின் இறுதியில் அமைத்துக் கொள்வர். அதுபோல், தேவையான இடங்களில் அடிகளாசிரியர் தொகுத்துரைத்தல் எனும் கற்பித்தல் வகையைத் தன்னுடைய உரையில் பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பதை அறியமுடிகின்றது. அடுத்து, பகுப்புமுறைக் கற்பித்தல் வகை அடிகளாசிரியர் உரையில் அமைந்துள்ளமையை அறியலாம்.

4. பகுப்புமுறைக் கற்பித்தல்

விளங்காதவற்றைக் கூட விளங்க வைக்கும் தன்மை உடையது பகுப்புமுறைக் கற்பித்தல். அதனை இந்நூல் முழுமையும் காணமுடிகின்றது. சான்றாக, 'அசை' பற்றிய கருத்தைக் குறித்து விளக்கும் கருத்தியலைக் காட்டலாம். அக்கருத்து வருமாறு; “யாப்பருங்கலம் 10ம் நூற்பாவில் மயக்கற வகுத்த என்ற மிகையால்,

1. நேரசையும் நிரையசையும் நேர்பசையும் நிரைபசையுமென நான்கசையும் வேண்டினார் தொல்காப்பியர் முதலிய ஒருசாராசிரியர்.
2. நேர்பசை நிரைபசை வேண்டாது நேரசை நிரையசைகளை மட்டும் வேண்டி நாலசைப் பொதுச்சீர் வேண்டினார் காக்கைப்பாடினியார் முதலிய ஒருசாராசிரியர்.
3. நேர், நிரை நேர்பு நிரைபு என்னும் நாலசையும் வேண்டி நாலசைப் பொதுச்சீரும் வேண்டினார் பல்காயனார் முதலிய ஒருசாராசிரியர்.
4. இந்நூலுடையார் (யாப்பருங்கல நூலாசிரியர்) நேர்பசையும் நிரைபசையும் வேண்டாது நாலசைப் பொதுச்சீரும் வேண்டாமே நடப்பதோர் உபாயங் கண்டாரேனும் காக்கைப் பாடினியார் மதம் பற்றி நாலசைச்சீர் வேண்டினார் என்னும் பகுதியைக் கருதுக (யாப்பருங்கலவிருத்தி, கழகப் பதிப்பு பக். 58)” (சிவபெருமான் அ.(பதி.), பக். 12 - 13)

இக்குறிப்பின் மூலம் அடிகளாசிரியர் அசை பற்றிய கருத்தைக் கூறும்பொழுது, வரலாற்றியல் நோக்கில் எழுந்த தொல்காப்பியம், காக்கைப்பாடினியம், பல்காயம், யாப்பருங்கல விருத்தி ஆகிய நூல்களின் கருத்துக்களைத் தொகுத்துப் பகுத்துக் காண்பித்து விளக்கியுள்ளார். இதன்மூலம் அடிகளாசிரியரின் பகுப்புமுறைக் கற்பித்தல் பண்பை விளங்கிக் கொள்ளலாம். இவ்வாய்வின் இறுதிக் கற்பித்தல் வகையாகக் கருதுவது வினா-விடை குறித்து அடுத்து அறிவோம்.

5. வினா - விடை

துலங்காதவற்றைத் துலங்க வைக்கும் தன்மை வினா-விடை நெறியில் உண்டு. அதனைப் பின்வரும் கருத்துத் தெளிவுபடுத்தும். அக்கருத்து வருமாறு;

ஆசிரியர்கள் மொழிப்பாடம் கற்பிக்கும் போது கேட்டல், பேசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல் போன்ற திறன்களை ஆழமாகக் கற்பிப்பதோடு சிந்தனைத் திறனைக் கற்பிப்பதிலும் தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிந்தனைத் திறனின் மூலம் மாணவர்களை நன்கு சிந்திக்கத் தூண்டும் போது அவர்களுக்கு மொழியாற்றல் தானாகவே வளர்கிறது. மொழி கற்றல் கற்பித்தலில் ஆசிரியர் பின்பற்ற வேண்டிய அணுகுமுறைகளில் மிக இன்றியமையாதது வினாக்கள். இத்தகைய வினாக்கள் மாணவர்களின் சிந்தனைத் திறனை மேம்படுத்தி மொழி கற்றலில் அதிக ஈடுபாட்டை ஏற்படுத்துகிறது.

வினாக்களை முறையாகக் கேட்கும் திறனை ஆசிரியர்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். தரமான கேள்விகளைப் பயன்படுத்தும் வழி மொழி கற்றலில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்க முடியும் (இராஜேந்திரன், 1998). வகுப்பறையில் வினாவப்படும் வினாக்களினால் ஏற்படும் பயன்கள் மிக அதிகம். (வேல்முருகன் இரா., பக். 278-279)

இக்கருத்தை வலியுறுத்துவதற்குச் சான்றாக, அடிகளாசிரியரின் உரையில் காணலாகும் 'அடி' எனும் கருத்தியலை விளக்குமிடத்துக் காணும் கற்பித்தல் முறையைக் கூறலாம்.

இருசீர் முதலியன கொண்ட குறளடி முதலானவற்றைக் காட்டிலும் நாற்சீரடி சிறப்புடையது என்றற்குக் காரணம் என்னை எனின்? அளவிற்பட்டமைந்தமையானும், சான்றோர் செய்யுளுள் மிகுதியும் பயின்று வருதலானும் சிறந்ததாம். தொல்-சொல்-406ஆம் நூற்பாவுரையுள் சேனாவரையர் அளவடி யல்லாதன விகார அடியாகலின் அவை பட்டாங்கு அமைந்தில வாதலின் பட்டாங் கமைந்த ஈரடி எனவே அளவடியாதல் பெறப்படும் என்று கூறுவர். அவர் கருத்தின்படி இருசீர் கொண்ட குறளடியும் முச்சீர் கொண்ட சிந்தடியும் குறுகிய விகாரம் உடையன. ஐஞ்சீர் கொண்ட நெடிலடியும் அறுசீர் முதலியன கொண்ட கழிநெடிலடியும் நீண்ட விகாரம் உடையனவாகும் (சிவபெருமான் அ. (பதி.), ப. 24).

இக்கருத்தில் 'இருசீர் முதலியன கொண்ட குறளடி முதலானவற்றைக் காட்டிலும் நாற்சீரடி சிறப்புடையது என்றற்குக் காரணம் என்னை எனின்?' எனும் வினாவே அடி குறித்து இன்னும் தெளிவாக எடுத்துக் கூற அடிகளாசிரியருக்கு உதவியாக இருந்தது. ஆகையால் வினா-விடை எனும் கற்றல், கற்பித்தல் வகை கற்பாருக்கும் கற்பிப்பாருக்கும் இயல்பாக அமைந்திருக்கும் வகை என்பதை அறியமுடிகின்றது. மேற்குறிப்பிட்ட ஐந்து வகை கற்றல், கற்பித்தல் வகைகளின் பொது வரைச்சட்டகமாகவே 'கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு' எனும் மீக்கருத்தியல் வாய்ப்பாடு அமைந்துள்ளது எனலாம். இதனை இவ்வாறும் புரிந்துகொள்ளலாம். எழுத்து,

சொல், பொருள், யாப்பு, அணி ஆகியவற்றைப் பொதுநிலையில் இலக்கணம் எனும் சொல்லிற்குள் பார்ப்பதைப் போன்றது அது.

நிறைவாக...

ஓர் இலக்கணக் கலைஞர் பல்வேறு கற்பித்தல் நுட்பங்களைக் கையாள்கிறார் என்பதையும் அதன்வழி 'கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு' எனும் மீக்கருத்தியல் வாய்ப்பாட்டுத் தன்மை இயல்பாகவே அமைந்து விடுகின்றது என்பதையும் இதுவரை விளக்கப்பெற்ற கருத்துக்களின் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ளமுடிகின்றது. மேலும், கற்றல் / கற்பித்தல் முறைமைகளில் இங்கு விளக்கம் காணப்பெற்ற வகைமைகள் கொள்கைகள் எனில், இந்தக் கொள்கைகளை ஒருங்கிணைக்கும் மேற்கண்ட வரைபடம் - 1இல் சுட்டிக்கண்பிக்கப் பெறுபவை கோட்பாடுகள். இக்கோட்பாடுகள் முன்னிறுத்தும் பொதுத் தன்மை மீக்கோட்பாடு ஆகும். அதன் ஒரு பகுதிதான் 'கற்றல்/கற்பித்தல் பாங்கு' எனும் மீக்கருத்தியல் வாய்ப்பாடு. இம்மீக்கருத்தியல் வாய்ப்பாட்டுப் பொதுத் தன்மை போன்றே பிற மீக்கருத்தியல் வாய்ப்பாட்டையும் உள்வாங்கிக் கொள்ளலாம் எனும் முடிவு தரப்பெறுகின்றது. இதனைப் பின்வருமாறு வரைந்தும் காட்டலாம்.

படம் - 2 மீக்கோட்பாடு

குறிப்புநூல்கள்

- [1] இராசாராம், சு. இலக்கணவியல் மீக்கோட்பாடும் கோட்பாடுகளும். காலச்சுவடு பதிப்பகம், நாகர்கோவில், முதல் பதிப்பு - 2010.
- [2] சிவபெருமான். அ. (பதி.), தொல்காப்பியச் செய்யுளியல் ஆராய்ச்சி. திருவருள் நிலைய வெளியீட்டகம், விழுப்புரம், 2008.
- [3] திண்ணப்பன், சுப. கற்பித்தல் கோட்பாடுகளும் மொழிகற்பித்தலும். தமிழ் கற்றல் (Language of Tamil Learning), 1993.

- [4] வேல்முருகன், இரா. (தே.இ). மொழி கற்றல் கற்பித்தலில் சிந்தனைத் திறனின் பங்கு. 278-279.
- [5] சத்தியராஜ் த. “மொழி, ஓர் அமைப்பொழுங்கு அணுகுமுறையில் தொல்காப்பிய எழுத்ததிகார நூன்மரபு: Ilakkaṇaviyal anukumuraiyil tolkāppiya eḷuttatikāra nūṇmarapu.” IETS Inam: International E-Journal of Tamil Studies, ISSN: 2455-0531, Vol.6, Issue 28, 24 நவம்பர் 2021.
- [6] சத்தியராஜ், த. “உயிர்மெய்: வரலாற்றுநிலை – சமகாலநிலை (Uyirmei Ezhuthu: History and the contemporary state).” *Journal of Tamil Peraivu (தமிழ்ப் பேராய்வு ஆய்விதழ்)*, DOI: doi.org/10.22452/JTP.vol7no2.11 2018-12-30.
- [7] சத்தியராஜ், த. ஒப்பியல் - மீக்கோட்பாடு - ஆய்வியல் மீக்கோட்பாடு (மரபிலக்கணங்கள், ஆய்வுரைகளை முன்வைத்து). இனம் பதிப்பகம், கோயமுத்தூர், முதல் பதிப்பு - 2020.
- [8] சத்தியராஜ், த. “Meta Theory Concept in Dravidian First Grammars (மீக்கோட்பாட்டாய்வு நோக்கில் திராவிட மொழிகளின் முதல் இலக்கண நூல்கள்).” N0.F.6892/16(SERO/UGC), March 2017. ஒப்படைப்பு - பிப்ரவரி 2020.
- [9] சத்தியராஜ், த. “ஒப்பும் மீக்கருத்தியலும் (தமிழ் – தெலுங்கு இலக்கணப் பனுவல்களின் இரண்டாம் வேற்றுமை கருத்தியல்களை முன்வைத்து) - Oppum Miikkaruttiyalum (Tamiḷ - Teluṅku Ilakkaṇap Paṇuvalkaliṅ Iraṇṭām Vērrumai Karuttiyalkalai Muṇvaittu).” IETS Inam: International E-Journal of Tamil Studies, ISSN: 2455-0531, Vol.5, Issue 19, நவம்பர் 2019.
- [10] சத்தியராஜ், த. இலக்கணவியல் ஒப்பியல் (தொல்காப்பியமும் பாலவியாகரணமும்). இனம் பதிப்பகம், கோயமுத்தூர், முதல் பதிப்பு - 2019.
- [11] சத்தியராஜ், த. திராவிட மொழிகளின் முதல் இலக்கண நூல்கள்: இலக்கணவியல். குறுந்திட்ட ஆய்வு, செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை, 2017
- [12] சத்தியராஜ், த. மீக்கோட்பாடு (தொல்காப்பிய மூலமும் உரைகளும்). இனம் பதிப்பகம், கோயமுத்தூர், முதல் பதிப்பு - 2018.

References

- [1] Rajaram, S. *Ilakkaṇaviyal Miikkotpadum Kotpadukalum*. Kalacchuvadu Pathippagam, Nagercoil, First Edition - 2010.
- [2] Sivaperuman, A, (Ed.). *Tholkappiyach Cheyyuliyal Araicchi*. Thiruvarul Station Publishing House, Villupuram, 2008.
- [3] Dhinappan Supa. *Pedagogical Principles and Language Teaching. Language of Tamil Learning*, 1993.
- [4] Velmurugan Ira, (Te.E). *The role of thinking skills in teaching language learning*. 278-279.
- [5] Sathiyaraj, T. “Ilakkaṇaviyal anukumuraiyil tolkāppiya eḷuttatikāra nūṇmarapu.” IETS Inam: International E-Journal of Tamil Studies, ISSN: 2455-0531, Vol.6, Issue 28, 24 November 2021.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [6] Sathiyaraj, T. “Uyirmei: History and the contemporary state.” *Journal of Tamil Peraivu*, DOI: doi.org/10.22452/JTP.vol7no2.11 2018- 12-30
- [7] Sathiyaraj, T., *Oppiyal - mikkōtpātu - āyviyal mikkōtpātu (marapilakkaṇaṅkaḷ, āyvuraikaḷai muṇvaittu)*. Inam Pathippagam, Coimbatore, First Edition - 2020.
- [8] Sathiyaraj, T. “Meta Theory Concept in Dravidian First Grammars.” N0.F.6892/16(SERO/UGC), March 2017. Submission - February 2020.
- [9] Sathiyaraj, T. “Oppum Mikkaruttialum (Tamil - Teluṅku Ilakkaṇap Paṇuvalkaḷiṅ Iraṇṭām Vēṇṇumai Karuttialkaḷai Muṇvaittu).” IIETS Inam: International E-Journal of Tamil Studies, ISSN: 2455-0531, Vol. 5, Issue 19, November 2019.
- [10] Sathiyaraj, T. *Ilakkaṇaviyal oppiyal (Tolkappiyam and Balavyayakarana)*, Inam Pathippagam, Coimbatore, First Edition - 2019.
- [11] Sathiyaraj, T. *First Grammars in Dravidian Languages - A Comparative Study*. Minor project, Central Institute of Classical Tamil Studies, Chennai, 2017
- [12] Sathiyaraj, T. *Mikkodpadu (Theological Sources and Texts)*. Inam Pathippagam, Coimbatore, First Edition - 2018.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.